

AHOLI TURAR JOYLARDA PVsyst YORDAMIDA FOTOELEKTR TARMOQNI LOYIHALASH VA MODELLASHTIRISH

Toshev Tajiddin Ungboyevich

katta o‘qituvchi.

ORCID: 0000-0001-9260-5151 E-mail: tojiddin20.02.85@gmail.com, Tel:+998912214894

¹Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti. Qarshi sh., O‘zbekiston.

Ibragimov Iskandar Isroilovich

Doktorant.

ORCID: 0000-0002-6315-3069 E-mail: iskandarisroilovich@gmail.com, Tel:+998339241313

²Toshkent davlat texnika universiteti. Toshkent sh., O‘zbekiston.

Abdikarimov Abdiraxim Abdijabbor o‘g‘li

Электрик.

E-mail: Abdirakhimabdikarimov12345@mail.ru, Tel:+998996620947

³“Sanoat energetika guruhi” MChJ. O‘zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13899974>

Annotatsiya. Quyosh fotoelektr tizimlarini loyihalashtirishni tashkil etuvchi elementlarning optimal tarkibini va ularni uzoq muddat davomida ishlatish shartlarini e‘tiborga olinsa u xolda hozirgi davrda ushbu masalani yechishning optimal usullari yaratilmagan. Ushbu maqolada turar joylarda PVsyst yordamida avtonom fotoelektr tarmoqni loyihalash va modellashtirish taklif etilgan va bunda yuqoridagi elementlarni optimal tanlash yo‘li ko‘rsatilgan.

Usul va materiallar. Ushbu muammoni hal qilishning turli usullari hozirgi davrda ko‘rilayotgan tipdagi masalani matematik modellashtirish va uni yechish algoritmi bo‘yicha bir qator ishlanmalar mavjud.

Natijalar. Quyosh fotoelektr tizimlari ishlashning batafsil tahlili keltirilgan diagrammalar orqali taklif qilingan 6 kW PV mikrogrid va PVsyst dasturi tomonidan yaratilgan.

Xulosa. 6 kW quvvatga ega fotoelektrik loyihalash va modellashtirish PVsyst dasturidan foydalangan holda mikrogrid tizimi taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Fotoelektr tizim, quyosh paneli, akkumulyator batareyasi, xarajatlar, yuklama grafiklari.

DESIGN AND SIMULATION OF PHOTOVOLTAIC NETWORKS USING PVsyst V JILYX PREMISES

Abstract. This article proposes the design and modeling of an autonomous photovoltaic network in residential areas using PVsyst, and also considers the optimal composition of the

elements that make up the design of solar photovoltaic systems and the conditions for their long-term use, the optimal methods for solving this problem, and shows the optimal choice of the above elements.

Methods and materials. Various ways to solve this problem. Currently, there are a number of developments of mathematical modeling of the type of problem under consideration and an algorithm for solving it.

Results. Performance of solar photovoltaic systems analyzed, offered with diagrams containing detailed performance analysis were created by a 6 kW PV microgrid and PVsyst software.

Conclusion. Photovoltaic design and simulation of a 6 kW microgrid system using PVsyst software is presented.

Key words: Photoelectric system, solar panel, storage battery, costs, load graphs.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PVsyst В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Аннотация. В данной статье предложено проектирование и моделирование автономной фотоэлектрической сети в жилых районах с использованием PVsyst, а также рассмотрена оптимальный состав элементов, составляющих конструкцию солнечных фотоэлектрических систем, и условия их длительного использования, оптимальные методы решения этой проблемы и показан оптимальный выбор вышеперечисленных элементов.

Методы и материалы. Различные способы решения этой задачи в настоящее время существует ряд разработок математического моделирования рассматриваемого типа задачи и алгоритма ее решения.

Результаты. Работы солнечные фотоэлектрические системы анализированы, предлагаемым с помощью диаграмм, содержащих подробный анализ производительности были созданы микрогридью PV мощностью 6 кВт и программным обеспечением PVsyst

Вывод. Фотоэлектрическое проектирование и моделирование мощностью 6 кВт представлена микросетевая система с использованием программного обеспечения PVsyst.

Ключевые слова: Фотоэлектрическая система, солнечная панель, аккумуляторная батарея, затраты, графики нагрузки.

Hozirgi vaqtda iqtisodiy, sanoat va ijtimoiy rivojlanish mamlakatning umumiy taraqqiyotini belgilaydi. Biroq, turli hil QTEM ning elektr bilan integratsiyasi energiya tizimlari ham iqtisodiy jihatdan hal qiluvchi omil hisoblanadi mamlakatning o'sishi va rivojlanishi. An'anaviy tarzda energiya ishlab chiqarish tizimlarini bajarish uchun etarli emas, atrof-muhitga ta'siri, kichik mustaqil elektr manbalarini ishlab chiqarish qayta tiklanadigan energiyaga asoslangan energiya tizimlari mikrotarmoqlar [1].

PV-ga asoslangan tizimni umumiy foydalanish uchun qulayroq qiladi toza va yashil energiya bilan ta'minlaydigan atrof-muhitga ta'siri kam. Adabiyotlarda keng ko'lamli tadqiqotlar ko'rsatilgan PV-ga asoslangan tizimlarni ta'kidlash sohasida ularning energiya baholashlari, ish faoliyatini tahlil qilish va uzoq vaqt davomida samaradorlikni oshirdi.

Usul va materiallar

PV tizimlarini loyihalash va kuzatish ishlari tushuntirilgan [2]. Mustaqil quyosh PV tizimini modellashtirish PVsyst Software baholanadi, lekin zarur energiya yuklamalarga ko'ra talab biroz kamroq [3]. Quyosh energiya salohiyati va mustaqil ish faoliyatini tahlil qilish PV tizimida tushuntirilgan [4]. PVsyst dasturidan foydalanish [5]. Gibril mikrogrid loyihasi va modellashtirish ham mavjud [6-8] da amalga oshirilgan. Shuning uchun Ushbu muammoni bartaraf etish uchun yuklamalarni aniq hisoblash mumkin mikrogridni loyihalash va o'lchamlarini belgilashda talab qilinadi. Bundan tashqari, PV, shamol va boshqalar kabi QTEMning mikrogridlarda qo'llaniladigan yuqori noaniqlikni keltirib chiqaradi.

Rasm. 1. 2016-2023 yillarda Respublikamiza elektr energiyasi ishlab chiqarish ko'rsatgichlari [13].

Fig. 1. Indicators of electricity production in our Republic in 2016-2023 [13].

Ushbu maqolada PV mikrogridini loyihalashga qaratilgan amalda tez orada amalga oshirilishi mumkin. Asosiy harakat yuklamalar aniqlash va modellashtirishni o'z ichiga oladi amalda PVsyst dasturidan foydalanish taklif qilingan tizim. Taklif etilayotgan ish 6 kW quvvatli tarmoqdan tashqari PV tizimini loyihalash va modellashtirish. Qarshi shaharidagi bitta turar joydagi iste'molchilarning yuklamalarni ta'minlash. Eelektr energiyasini ishlab chiqarish va yo'qotishlarni tahlil qilish. Yil davomida PV panellari va invertorlar soni turli xil atrof-muhit omillari, shu jumladan nurlanish, harorat, shamol tezligi va boshqalar.

ELEKTR TIZIMNING TUZILISHI

Fotoelektr tizim quyosh potentsialiga bog'liq ma'lum bir joyning. Biroq, moyillik, PV panellarining yo'nalishi va sifat parametrlari va Maksimal bilan birga inverterlarni tanlash Power Point Tracking (MPPT) boshqaruvchisi ishtirok etadi tizim tuzilishi va o'lchamlarda ham muhim rol o'ynaydi tizimning. Maqolada 6 kVt quvvatga ega PV tarmoqdan tashqari tarmoqni loyihalash, o'lchamlari va modellashtirish yordamida PVsyst dasturiy ta'minoti muhokama qilinadi. Umumiy tizimi quyidagi omillarga asoslanadi [10]:

Yuklamalarni hisoblash: Qarshi shahar (kenglik $38,83^{\circ}$ N. va uzunlik $65,79^{\circ}$ E va 390 metr dengiz sathidan yuqorida) va bir fazali yuklamalarni (ya'ni, har xil bo'lgan iste'molchilar) hisobga olinadi va kuniga jami elektr energiya iste'moli kW / kunga ega hisoblab chiqilgan. Eng zamonaviy tuzilishi va o'lchamlaridan mikrogrid tizimi, yuklamalarini baholash asosida, PV panellari va invertorlarning o'lchamlari bo'ldi PVsyst dasturi va quyosh nurlanishidan foydalangan holda va geografik hududdan tanlagan holda hisoblangan. PVsyst - bu imkon beradigan dastur har qanday PV-ga asoslangan tizimni optimallashtirish va loyihalash.

Ushbu dastur geografik hudud uchun ko'rib chiqilgan ma'lumotlar bazalari; shunday qilib, yillikni baholashga yordam beradi PV-ga asoslangan tizimning elektr energiya ishlab chiqarishi va quyosh nurlanishining yillik ma'lumotlari. Bundan tashqari, aniq taxminiy yuklamalar profili ma'lumotlari birga erishiladi kunlik quvvat talabi bilan. PV-ga asoslangan tarmoqdan tashqari mikrogrid tizimi PV dan iborat panellar, MPPT kontrollerlari, invertorlar va energiyani saqlash quрилmalar va yuklamalar 2-rasmda tasvirlangan.

Rasm. 2. PV mikrogrid elektr tizimining sxemasi.

Fig. 2. Scheme of the PV microgrid electrical system.

Elektr tizimning yuklamalari

Har qanday tarmoq uchun yuklamalarni hisoblash qiyin vazifadir tizimning ishlashi va rejalashtirish muammolari. To'g'ri yuklamani hisoblash uchun batafsil ma'lumotlarni talab qiladi ulangan iste'molchi va vaqt oralig'ida yuklamalar o'zgarishini taxmin qilish kerak [9]. Hisoblash uchun umumiy yuklamalar ma'lumotlari, Aholi turar joy iste'molchilarning 24 soat vaqt oralig'ida maksimal quvvat W keltirgan. Bu bilan to'plangan ma'lumotlar, umumiy yuklamalar ma'lumotlari taxmin qilinadi 1-jadvalda keltirilgan. Shuning uchun 6 kW quvvatga ega bo'lgan iste'molchilarni ta'minlash uchun elektr tizimni loyihalash va o'lchamlarini tanlash bilan taklif qilinadi Agar kelajakda elektr yuklamalar ortsa zaxira imkoniyatlar foydalanish shart [11].

Jadval 1

Aholi turar joy iste'molchilarining elektr yuklamalarini hisoblash.

Table 1

Calculation of electricity loads of residential consumers.

Sl No.	Appliances	Quantity	Power (W)	Total power (kW)	Run time Day (hr)	kWh in Day	Run time Night (hr)	kWh in Night	Total Energy Consumption (kWh/Day)
1.	LEDs	21	15	0.315	4	1.2	12	3.7	4.9
2.	Tubes	100	55	5.5	8	44	12	66	110
3.	Fans	96	100	9.6	8	76.8	5	48	124.8
4.	AC	9	1500	13.5	6	81	0	0	81
5.	Motors	6	747.08	4.4	1	4.4	0	0	4.4
6.	Pcs	36	80	2.8	8	23	5	14.4	37.4
7.	Printers	6	45	0.27	1	0.27	0	0	0.27
8.	Other Appliances	10	60	0.6	6	3.6	1	0.6	4.2
Total				36.985		234.2		132.7	366.97

NATIJALAR

Quyosh fotoelektr tizimlari ishlashning batafsil tahlili keltirilgan diagrammalar orqali taklif qilingan 6 kVt PV mikrogrid va PVsyst dasturi tomonidan yaratilgan jadvallar. 6 kW li iste'molchilarning quvvatni ta'minlash uchun tizimni yuklamalari uchun 60 W quvvatga ega 57 dona PV panellari talab qilinadi. Optimallashtirilgan elektr energiya olish uchun PV ishlab chiqaruvchi qurilmalardan bitta inverter bilan ishlatiladi. Barcha kerakli shartlarni qo'llash modellashtirish dasturiy ta'minotda amalga oshirildi.

Dasturiy ta'minot quyosh nurlanish ma'lumotlarini hisoblab chiqdi taklif qilingan tizim. Yillik global gorizontal nurlanish 2-jadvalda qayd etilganidek, o'rtacha 1625,3 kW/m² ni tashkil qiladi oylik tarqalgan gorizontal nurlanish, atrof-muhit harorati, global hodisa nurlanish, samarali massiv energiya, yuklama tomonida mavjud energiya va ishlash nisbatlari yil davomida 2-jadvaldan olish mumkin.

Jadval 2.

Turli xil nurlanishlar, atrof-muhit harorati, massiv energiyasi, energiyaning o'lgangan ma'lumotlari. yuklama tomoni va ishlash nisbati.

Table 2

Measured data of various irradiances, ambient temperature, mass energy, energy. load side and performance ratio.

	GlobHor kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	E_Avail kWh	EUnused kWh	E_Miss kWh	E_User kWh	E_Load kWh	SolFrac ratio
January	65.4	108.1	313.4	0.0	12.31	312.4	324.7	0.962
February	70.5	94.2	265.7	0.0	65.07	228.2	293.3	0.778
March	116.0	134.2	374.3	34.8	0.00	324.7	324.7	1.000
April	141.8	142.8	382.4	45.1	0.00	314.2	314.2	1.000
May	187.2	167.5	437.1	88.5	0.00	324.7	324.7	1.000
June	208.6	177.0	452.8	109.2	0.00	314.2	314.2	1.000
July	220.0	190.6	480.4	124.9	0.00	324.7	324.7	1.000
August	196.1	191.4	486.4	131.7	0.00	324.7	324.7	1.000
September	163.3	191.9	497.6	150.8	0.00	314.2	314.2	1.000
October	115.9	160.4	435.0	79.7	0.00	324.7	324.7	1.000
November	81.8	138.3	390.7	51.0	0.00	314.2	314.2	1.000
December	58.7	104.7	301.8	17.5	26.22	298.5	324.7	0.919
Year	1625.3	1801.0	4817.5	833.2	103.60	3719.4	3823.0	0.973

Yig'ilgan tekislikdagi o'rtacha radiatsiya hodisasi ma'lumotlari 1625,3 kW/m², harorat 20 °C va samarali qator energiya yiliga 1801 kW/m² tashkil etadi. 3-rasmda tizimning belgilangan (6000 W) quvvatda elektr energiya yo'qotishlarni hisobga olgan holda oylik ishlab chiqilgan elektr energiyasi. Rasmdan ko'rish mumkinki batarieaya to'lgandan keyingi foydalanilmagan energiya

kuniga 0,67 kW soat/ kW/kunni tashkil qilgan. Fotoelektrik massiv yo‘qotishlari va tizim yo‘qotishlari mos ravishda 1,06 kW soat/ kW/kun, tizim yoqatishlari va batarieyani zaryadlash 0,35 kW soat/ kW/kun. Iste‘molchiga samarali energiya esa 2,98 kW soat/ kW/kunni tashkil qilgan. 4-rasmda samarali energiyaning ma‘lum vaqtdagi nurlanishga nisbati bo‘lgan, ishlash nisbati (PR) ko‘rsatilgan va bu iste‘molchilar uchun PR- 0,589 va quyosh fraktsiyasi SF-0,973 ni tashkil qildi. 3-rasmda kunlik ko‘rsatilgan loyiha uchun yil davomida foydali energiya ishlab chiqarilgan tizim 2.98 kW soat/kW/kunni tashkil etadi va natijalar eng yuqori ko‘rsatkichni ko‘rsatadi energiya ishlab chiqarish iyul, avgust va sentyabr oylariga to‘g‘ri keladi. Ishlash nisbati 4-rasmda keltirilgan. Past ishlash koeffitsienti sentyabr oyi uchun 58,9% va eng yuqori ko‘rsatkich 97,3% ni tashkil qiladi.

Rasm. 3. 6000 W nominal quvvatda tizimning o‘rtacha yo‘qatishlari

Fig. 3. Average system losses at 6000 W nominal power

Rasm. 4. Iste'molchilarning yil davomida ishlash koeffitsienti

Fig. 4. The coefficient of performance of consumers throughout the year

Loyihalashtirilgan tizimda mavjud 19-soatdagi eng yuqori yuklama talabi taxminan o'lchanadi iste'molchining yuklama talabiga ko'ra 1,9 kW va eng pasti 0-5, 8-12, 15-18 va 22-24 soatlarda ko'rsatiladi 0,05 kWga yaqin.

Rasm. 5. Bir kunlik yuklama grafigi

Fig. 5. One day download graph

Yo'qotishlar diagrammasi fotoelektrik turar joy tizimining sifatini tez va tushunarli aniqlashga yordam beradi. Diagrammada ko'rsatilgan yo'qotishlar haroratni ta'siridagi yo'qotish, ifloslanish ta'sirida yo'qotish, radatsiya ta'siridagi, mos kelmaslik ta'sirida yo'qotish, uzatish simlarida yo'qotish va hokazo. Ushbu yo'qotish natijasi tizim samaradorligini oshirish uchun qo'shimcha tahlil qilish imkonini beradi. (6-rasm). Grafikdan fotoelektrik massivda yo'qotishlar temperatura ta'sirida 9,6%, global ta'sirida 2,45%, va boshqa yo'qotishini ko'rishimiz mumkin[12].

Tizimning boshqa yo'qotishlari tomonidan hisoblab chiqiladi geografik joylashuviga ko'ra dasturiy ta'minot va tizimning o'lchamlari. Turli xil yo'qotishlarni tahlil qilgandan so'ng tizimda mavjud, yuklamada olingan energiya tomoni dasturiy ta'minot tomonidan tahlil qilinadi.

Yuqoridagi tahlillardan ma'lum bo'ldiki, ma'lumotlar Ushbu ishda mo'ljallangan batafsil ma'lumotlar modellashtirilgan. Amalga oshirish uchun PVsyst madellashtirish dasturidan foydalangan holda PV tizimi taklif qilingan PV mikrogrid amalda ishlab chiqilgan.

Ko'proq PV panellarining kiritilishi tizimni ishlab chiqarishga olib keladi markaziy tarmoq tizimiga kiritish uchun ko'proq PV energiyasi. Shunga ko'ra, nurlanishning barcha o'lchangan ma'lumotlari, mavjud mavsumiy energiyalari, ishlash koeffitsientlari va ularning bir yil davomida har oyning o'rtacha qiymatini hisoblash mumkin.

Rasm. 6. Taklif etilayotgan loyihalashtirilgan tizimning yo'qotish tahlili.

Fig. 6. Loss analysis of the proposed designed system.

Xulosa. 6 kW quvvatga ega fotoelektrik loyihalash va modellashtirish PVsyst dasturidan foydalangan holda mikrogrid tizimi taqdim etilgan. Natijalar quyosh potentsialiga asoslangan va yuqorida qayd etilgan hududning yuklamalar tahlili. PVsyst dasturi natijasi ishonchli o'lchamlarni ta'minladi va o'rnatish vaqtida binolarga tanlashda foydali PV panellari, inverterlar, MPPT kontrollerlari va batareya yuklamalarni ta'minlaydi. Bunday tahlil qilish loyihalashga PV-ga asoslangan elektr tizimni turli joylarga o'rnatishda yordam beradi. PVsyst dasturiy ta'minoti orqali esa fotoelektr massiv qurilishda ketadigan mablag'larni kamaytirish imkoniyatini yaratadi.

REFERENCES

1. F. S. Al-Ismail, "DC Microgrid Planning, Operation, and Control: A Comprehensive Review", IEEE Access, Vol. 9, 2021, pp. 36154-36172.
2. M. Aghaei, N. M. Kumar, A. Eskandari, H. Ahmed, A. K. V. De Oliveira, S. S. Chopra, "Solar PV systems design and monitoring", Photovoltaic Solar Energy Conversion: Technologies, Applications and Environmental Impacts, 2020, pp. 117-145.
3. R. Kumar, C. S. Rajoria, A. Sharma, S. Suhag, "Design and simulation of standalone solar PV system using PVsyst Software: A case study", Materials Today: Proceedings, Vol. 46, No. 11, 2021, pp. 5322-5328.
4. A. Shrivastava, R. Sharma, M. K. Saxena, V. Shanmugasundaram, M. L. Rinawa, Ankit, "Solar energy capacity assessment and performance evaluation of a standalone PV system using PVSYST", Materials Today: Proceedings, Vol. 80, No. 3, 2021, pp. 3385-3392.
5. M. Baqir, H. K. Channi, "Analysis and design of solar PV system using Pvsyst software", in Materials Today: Proceedings, Vol. 48, No. 5, 2022, pp. 1332-1338.
6. M. B. T. Wijata, A. A. A. Suryawan, K. Astawa, I. G. K. Sukadana, I. M. Parwata, "Design Simulation of Micro-Grid Hybrid Solar Power Plant as a Power Supply", Natural Sciences Engineering and Technology Journal, Vol. 3, No. 2, 2023, pp. 232-240.
7. S. Alfieri, S. Piccini, M. Kermani, "Feasibility study of Nearly Zero Energy Building in a real Microgrid case study", Proceedings of the IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and the IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, Genova, Italy, 2019, pp. 1-6.
8. J. Lacea, E. Querikiol, E. Taboada, "Balancing Energy Trilemma Using Hybrid Distributed Rooftop Solar PV (DRSP)/Battery/Diesel Microgrid: A Case Study in Gilutongan Island, Cordova, Cebu, Philippines", Energies, Vol. 14, No. 21, 2021, p. 7358.

9. T. Y. Salihu, M. F. Akorede, A. Abdulkarim, A. I. Abdullateef, “Off-grid photovoltaic microgrid development for rural electrification in Nigeria”, *Electricity Journal*, Vol. 33, No. 5, 2020.
10. Gayibov, T., & Toshev, T. (2023). QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARI ELEMENTLARINING OPTIMAL TARKIBINI TANLASH MASALASINING MATEMATIK MODEL VA UNI YECHISH ALGORITMI. *Innovatsion texnologiyalar*, 50(02), 13-21.
11. Gayibov T., Fayziyev M., Toshev T. TARKIBIDA QAYTA TIKLANUVCHAN ENERGIYA MANBALARIDA ISHLOVCHI ELEKTR STANSIYALARI MAVJUD BO‘LGAN ELEKTR ENERGETIKA TIZIMLARINING REJIMLARINI OPTIMALLASH //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – T. 1. – C. 26-29.
12. Ibragimov, M., Akbarov, D., Toshev, T., Safarov, K. S., & Zayniyeva, O. (2023). Exploration of the combined vibration parameters and external magnetic field in diagnosing asynchronous electric motors. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 434, p. 01017). EDP Sciences.
13. 2016 — 2023-yillarda respublikamizda elektr energiyasi ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari (uzbekistonmet.uz)